

NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETIDA BADIY ADABIYOTLAR TAQDIMOTI

Ismoilova Hamaloy

**Axborot Resurs Markazi xodimi 2-toifali
kutubxonachi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14829888>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 -2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida aholiga axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda "Kitobsevar millat" umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish vazifalarining ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitet Axborot-resurs markazi o'quv zalida talabalar ishtirokida Axborot resurs markazi mutaxassislari tomonidan badiiy asarlar taqdimoti o'tkazildi.

Axborot resurs markazi mutaxassislari kitoblarni ahamiyati, talabalarni yetuk mutaxassis bo'lib kamol topishlarida beqiyos o'rni haqida keng tushuncha berdi.

Talaba-yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va ularni kitobxonlikka keng jalb qilish maqsadida badiiy adabiyotlar jamlanib videorolik tayyorlanib, ARM telegramm guruhlari hamda infokiosklarda targ'ibot qilindi.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, ayniqsa, madaniyat, ta’lim va axborot sohalarida muhim maqsadlar va vazifalarni belgilagan. Ushbu strategiyaning ajralmas qismi bo‘lib, kitobxonlikni rivojlantirish va axborot-kutubxona xizmatlarini takomillashtirish hisoblanadi. Bu, o‘z navbatida, jamiyatda kitobsevarlik madaniyatini shakllantirishga, bilim va axborot almashinuvi tizimini yaxshilashga yordam beradi.

“Kitobsevar millat” g‘oyasining ro‘yobga chiqarilishi, kitobga bo‘lgan munosabatni ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylantirishni nazarda tutadi. Bu maqsadlar orqali, talabalar o‘rtasida kitob o‘qish madaniyatini kengaytirish, kutubxona infratuzilmasini yaxshilash va kitoblar orqali bilim olishni rag‘batlantirish kutilmoqda. Shuningdek, bu jarayon kitobxonlikni yoshlar orasida yanada ommalashtirishni, axborot texnologiyalari yordamida kutubxona xizmatlarini yanada rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi.